

МАТЕМАТИКА ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАРНИНГ КРЕАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

¹Сиддиқов Зайниддин Холдорович, ²Номозбоева Шаҳнозобону Алишер қизи

¹Фарғона давлат университети доценти, п.ф.ф.д. (PhD), ²Фарғона давлат университети 4-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059126>

Аннотация. Мақолада математика ўқитишда талабаларнинг креативлик сифатларини ривожлантириш босқичлари, омиллари, имкониятлари масалалари баён қилинган.

Калим сўзлар: креатив, педагог, интеллектуал салоҳият, педагогика, ахборот-коммуникация технологиялари, компетент, математик.

Бугунги глобаллашув жараёнида замонавий ўқитиш методларининг ривожланиши асосий навбатда жамиятнинг интеллектуал салоҳиятига ҳамда таълим соҳасининг ривожланишига боғлиқ. Мамлакатимизда таълим соҳасини такомиллаштириш бўйича асосий ҳужжатлардан бири бўлган Ўзбекистон Республикаси “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да бозор иқтисодиёти талабларига жавоб берадиган кадрларни тайёрловчи таълим муассасаларида ўқув жараёнини ахборот-коммуникация технологиялари, интернет ва компьютер тармоқлари орқали ташкил этиш муҳимлиги ва талабаларнинг компетентлик кўникмаларини ривожлантириш тўғрисида алоҳида тўхталиб ўтилган.

Хозирги кунда замонавий педагогика фанида “креатив педагогика” тушунчаси қўлланилиб келинмоқда. Ўқитиш жараёнига инновацион ҳамда креативлик ёндашувларини ривожлантиришга бўлган эҳтиёж “Креатив педагогика”нинг педагогик туркум фанлар орасида мустақил предмет сифатида шаклланишини таъминлайди. Шахснинг мутахассис сифатида камол топиши ва ривожланишида креативлик сифатлари намоён бўлади. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, ҳар бир шахс табиатан креативлик қобилиятига эга. Patti Drapeau ўқитувчилар ўзларида креативлик қобилияти мавжудлигини намоён эта олишлари бўйича шундай маслаҳат беради: “Агарда ўзингизни креатив эмасман деб ҳисобласангиз, ҳозирданок креатив тафаккурни ривожлантиришга қаратилган дарсларни ташкил эта бошлашингизни маслаҳат берман. Аслида гап сизнинг креатив бўлганингиз ёки бўлмаганингизда эмас, балки дарсларни креативлик руҳида ташкил этишингиз ва янги ғояларни амалда синашга интилишингиздадир”. Patti Drapeau нуктаи назарига кўра, креатив фикрлаш энг аввало, муайян масала юзасидан ҳар томонлама фикрлаш ҳисобланади.

Ҳар томонлама фикрлаш талабалардан ўқув топшириғи, мустақил ишлари ва вазифаларини бажаришда кўплаб ғояларга таянишини талаб этади. Бундан фарқли равишда бир томонлама фикрлаш эса биргина мақбул ғояга асосланишни ифодалайди. Хулоса беришда масала юзасидан бир томонлама ва кўп томонлама фикрлашдан бирини инкор этиб бўлмайди. Сабаби бир ва кўп томонлама фикрлаш креативликни шакллантиришда бирдек аҳамият касб этади. Яъни топшириқни бажаришда талаба ечимнинг бир неча усулларидан фойдаланади - кўп томонлама фикрлаш, кейин эса топшириқ бажарилишида энг мақбул ва тўғри усул танлаб олинади - бир томонлама фикрлаш ҳисобланади. Юқоридаги фикрларга таянган ҳолда “Креативлик” тушунчасига ижодкор, индивиднинг янги ғояларини ишлаб чиқаришга тайёрликни тавсифловчи, мустақил омил сифатида иқтидорликнинг таркибига кирувчи ижодий қобилият, деб тавсифлаш мумкин.

Талаба креативлиги унинг тафаккурида, мулоқотида, ҳис-туйғуларида муайян фаолият турларини амалга оширишларида намоён бўлади. Креативлик шахсни яхлит ҳолда ёки унинг муайян хусусиятларини тавсифлайди. Креативлик иқтидорнинг муҳим омили саналади. Бундан ташқари креативлик зеҳни ўткирликни белгилаб беради ва талабаларни таълим жараёнига фаол иштирокини таъминлайди. Хорижий мамлакатларда соҳа мутахассислари ўзларида креативлик сифатларини ривожлантириш ва даражасини аниқлаб боришга жиддий эътибор беради.

Талабаларни креатив фикрлашга ўргатиш, уларда креатив тафаккурни шакллантира олиш учун аввало ўқитувчининг ўзи креатив шахс бўлиши зарур. Ўқитувчининг ўзи креатив ижодкор бўлса, талабаларда ҳам креативлик ривожланади. Ўқитувчининг креатив бўлиши ёки бўлмалиги эмас, балки дарсларни креативлик руҳида ташкил этиши, янги ғояларни таълим жараёнида синаб кўришга интилиши зарур. Patti Drepreau таълимига кўра, дарсларда ўқитувчи “креативлик йўл харитаси” га мувофиқ кўйидаги 4 та йўналиш бўйича ҳаракатланади ва улардаги ҳаракатлар педагогларнинг креативлигини ифодаловчи белгилар саналади:

ижодий фикрлаш кўникмаларини намоён этиш;

талабаларни ўқув фанларини қизиқиш билан ўзлаштиришга рағбатлантирувчи стратегиялардан фойдалана олиш;

математик масалаларнинг ечимини топишга инновацион ёндашув ва креатив ёндашиш;

кутиладиган натижа.

Креатив фикрлаш ҳар бир соҳада яққол акс этиши мумкин. Ўқитувчининг ижодкорлиги эса, у томонидан ташкил этиладиган касбий фаолиятни ташкил этишга ижодий ёндашувида акс этади. Ушбу ҳолат “педагогик креативлик” тушунчаси билан ифодаланади. Педагогик креативлик-педагогнинг фикрлашдан фарқли равишда таълим ва тарбия жараёнини самарадорлигини таъминлашга хизмат қилувчи янги ғояларни яратиш, шунингдек мавжуд математик муаммоларни ижобий ҳал қилишга бўлган тайёргарлигини тавсифловчи қобилият саналади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, хулоса қилиш мумкинки, талабаларнинг эҳтиёжлари, қизиқишлари, алоҳида аҳамиятга эга бўлган йўналишларини тизимли тарзда ўрганиш, бунда уларнинг креатив фаолиятларини ташкил этиш ҳамда самарали йўллари белгилаш лозим.

Шунингдек, талабаларнинг креатив қизиқишлари ва эҳтиёжларини қондиришга хизмат қиладиган ғоялар, концепциялар ва илғор педагогик тажрибалар асосида ўқитиш жараёнини ташкил этиш креативликни ривожлантиришга нисбатан мазмунли фаолиятли ёндашувни шакллантиришга хизмат қилади.

Талабаларнинг креативлик кўникмаларини ривожлантириш асосида улардаги ихтисослашган, яъни математик креативлик компетентлигини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш, бунда замонавий ахборот- коммуникация технологиялари, инновацион стратегиялар, интерфаол таълим методлари ва технологияларидан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Мутахассислар таъкидлашича, олий таълим муассасаларида талабалар креативлик қобилиятларини ривожлантиришнинг репродуктив, ижодий изланиш ва ижодий йўналтирилган таълим дастурларини ишлаб чиқиш ҳамда талабаларнинг креатив кўникма ва малакаларини ривожланишининг ўзгаришини баҳолаб бориш лозим.

Хулоса қилиб айтганда, олий таълим муассасалари педагог кадрларининг креатив компетентлигини узлуксиз ривожлантиришга йўналтирилган ўқитиш дастурларини ва технологияларини такомиллаштириб бориш, шунингдек талабаларнинг креативлик қобилиятларини ривожлантиришга хизмат қилувчи замонавий ахборот-методик таъминотни яратиш жараён самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. Тошкент-2017. Б-39.
2. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения: <http://www.vshu.ru/lections>.
3. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014.
4. Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Ҳ., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Т.: “Сано стандарт” нашриёти, 2015. – 81-б. <http://lex.uz>. Таълим тўғрисида қонун 16-модда. <http://fikir.uz/blog/230.html>
5. Исмаилова З.Қ., Махсудов П.М., Эргашев О.К., Маткаримов К.Ж., “Махсус фанларни ўқитиш методикаси” ўқув қўлланма. Тошкент-2018. -7-бет.